

Un planteamiento sistémico para el estudio de la erosión hídrica del suelo en el ámbito mediterráneo

Caselles, A., *Recatalá, L., *Sánchez, J., Ferrer, L.

*Departament de Matemàtica Aplicada, Facultat de Matemàtiques, Universitat de València
Av. Doctor Moliner 50, 46100-Burjassot (Valencia, Spain);*

**Departamento de Planificación territorial, Centro de Investigaciones sobre Desertificación-CIDE
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Universitat de València, Generalitat Valenciana),
C/ Camí de la Marjal S/N, 46470-Albal (Valencia, Spain)*

RESUMEN

Se enfoca el problema de la erosión hídrica del suelo bajo el punto de vista sistémico, tratando de construir un modelo lógico matemático explicativo de la misma, con el fin de encontrar por simulación sobre dicho modelo las estrategias más adecuadas para predecir y evitar la pérdida de suelo debida a este fenómeno en el ámbito mediterráneo. Se presenta un plan de trabajo, que incluye las etapas más importantes del proceso a seguir (entre las que figura el estudio de eventuales procesos caóticos) y el primer modelo construido, que muestra (como resultado preliminar) como una de las aproximaciones al problema más utilizadas hasta el momento (modelo USLE) no explica adecuadamente determinados resultados experimentales, sugiriendo que otras aproximaciones podrían ser más apropiadas.

ABSTRACT

The water erosion problem is focused under a systemic point of view. A working plan to build a logical and mathematical model of the behaviour of water erosion (including possible chaotic phenomena) in Mediterranean environments is presented. The target of simulating strategies in order to control water erosion is assumed. A first dynamical model based on one of the usual approaches (USLE model) is presented and tested using the results achieved in an experimental field of the Mediterranean basin. Preliminary results show that the model does not predict adequately the observed results. Consequently, a new approach could be needed.

PALABRAS CLAVE

Erosión hídrica, sistema, simulación, modelización, caos.

INTRODUCCIÓN

La erosión hídrica del suelo constituye un problema ambiental crítico en el ámbito mediterráneo, tal y como han destacado diversos autores (Sanroque *et al.*, 1983; Rubio *et al.*, 1984; Antolín *et al.*, 1996; Recatalá & Sánchez, 1998) e instituciones (FAO, UNESCO & OMM, 1977; MOPU, 1985).

Características del ámbito mediterráneo como el contraste climático estacional, la agresividad de la lluvia, la frecuencia de materiales litológicos y suelos fácilmente erosionables, el relieve mayoritariamente abrupto y la falta de vegetación favorecen el proceso de erosión hídrica del suelo. En realidad, en este ámbito el suelo se encuentra en frágil equilibrio con el ecosistema, sobre todo en áreas donde convergen tales condiciones. Además, la pérdida de suelo por

procesos erosivos es fuertemente agravada por ciertas actividades humanas como la deforestación intensiva, la agricultura en áreas marginales, el abandono de tierras agrícolas, el pastoreo intensivo o los incendios, que actúan modificando las propiedades naturales del suelo, incrementando su erosionabilidad. Así pues, no es extraño que existan áreas con suelos intensamente afectados por procesos de erosión hídrica. Surge, por tanto, la necesidad de caracterizar y predecir la pérdida de suelo por erosión como base para su control, mediante actuaciones que garanticen, en el contexto de la planificación y gestión de recursos naturales, la recuperación de las zonas más afectadas y la protección de las más vulnerables a este proceso.

En realidad, se han desarrollado varios modelos, lineales y no lineales, para la predicción de pérdida de suelo por erosión hídrica, que han

permitido su caracterización y el establecimiento de estrategias de actuación en el territorio. De estos modelos, el más aceptado y ampliamente utilizado es un modelo matemático paramétrico, denominado USLE (Ecuación Universal de Pérdida de Suelo, Wischmeier & Smith, 1962; 1965). Este modelo ha sido adaptado a las condiciones del área mediterránea por Rubio *et al.* (1984) y aplicado, por ejemplo, a toda la Comunidad Valenciana por Antolín *et al.* (1998). No obstante el uso del modelo USLE para la cuantificación de la erosión del suelo no ha resultado completamente satisfactorio, puesto que en algunos casos su aplicación sobrevalora la tasa real de pérdida de suelo (como ocurre en suelos de carácter lítico), mientras que en otros la subvalora (p. Ej. suelos con materiales originados sobre una litología de margas yesíferas), como se comenta en Recatalá & Sánchez (1998). Otros autores (p. ej. Albaladejo & Stocking, 1989) tampoco encuentran resultados adecuados con el modelo USLE en otras áreas del ámbito mediterráneo. En otros ámbitos, algunos autores (Risse *et al.*, 1993) también encuentran desviaciones entre la tasa de pérdida real y las predicciones mediante la utilización del modelo USLE.

Alternativamente, se han propuesto modelos lineales de tipo cualitativo (Sánchez *et al.*, 1986; Recatalá & Sánchez, 1998). Aunque estos modelos resultan útiles para valorar el grado de erosión, en el contexto de la planificación de los usos del territorio, su propio carácter cualitativo no permite una evaluación de la magnitud real de pérdida de suelo.

Este trabajo presenta un planteamiento, enfocado bajo un punto de vista sistémico, para la contrastación del modelo USLE, a partir de datos reales de pérdida de suelo obtenidos en parcelas experimentales. Se esboza un modelo dinámico nuevo, basado en la Teoría de Sistemas, para predecir y evaluar la erosión hídrica del suelo en condiciones ambientales mediterráneas. La aplicación del modelo puede permitir el estudio de predictibilidades, que podrían facilitar el desarrollo de políticas adecuadas de conservación de suelo frente al proceso de erosión hídrica.

PLANTEAMIENTO METODOLOGICO

Se desarrolla en las siguientes etapas.

Etapa 1ª: Realidad y problema.

La primera etapa de la modelización de un sistema consiste en concretar cual es la realidad objeto de estudio y definir el problema que afecta a su dinámica. Esta etapa se desarrolla en los siguientes puntos:

a) Descripción de la realidad objeto del estudio.

La realidad objeto de estudio es el sistema suelo, entendido como "un sistema abierto,

complejo y autoorganizativo con las suficientes peculiaridades genéticas, estructurales, dinámicas y evolutivas para ser considerado como un sistema individualizado dentro del sistema biogeosférico" (Ibañez *et al.*, 1997). Este sistema se estudiará en el ámbito mediterráneo, es decir, considerando sus peculiaridades ambientales.

b) Definición del problema a resolver. El problema a resolver es el control del proceso erosivo causado por la acción de la lluvia, es decir, la erosión hídrica). Se intenta averiguar que características intrínsecas y extrínsecas del sistema influyen en la pérdida de suelo bajo ciertas condiciones ambientales (topografía, vegetación, etc.).

c) Elección del tipo de modelo más adecuado. La erosión hídrica del suelo en condiciones ambientales mediterráneas ha sido estudiada a menudo bajo un punto de vista empírico (modelo USLE en general) que no satisface la realidad de pérdida de suelo en algunas condiciones, a pesar incluso de las sucesivas adaptaciones locales que se han elaborado. Se considera conveniente abordar el estudio del proceso erosivo desde la Teoría de Sistemas, ya que ésta ofrece la posibilidad de modelizar sistemas complejos, como han sugerido algunos autores (p. ej. Ibañez *et al.*, 1995). De entre los modelos cualitativos o cuantitativos disponibles, se opta en principio por un modelo recurrente espacio-temporal de dimensión n a priori desconocida. Este tipo de modelo se ajusta, entre otros aspectos, a las características del muestreo (la toma de datos se realiza tras los episodios pluviosos) y al tipo de datos disponibles (de carácter discreto).

Etapa 2ª: Análisis sistémico de la realidad y de su entorno.

a) Análisis sistémico del entorno: consiste en definir el sistema y el entorno de éste. Esto permitirá analizar el sistema exterior, en cuanto a características de las precipitaciones así como de la influencia de la acción humana susceptible de afectar tanto la probabilidad como la intensidad de degradación del suelo por erosión hídrica.

b) Detección de variables de entrada (exógenas) y de salida del Ente Real: se refiere a:

- Las variables de entrada al sistema, que le afectan pero que no son afectadas por él.
- Las variables de salida del ente real (el suelo), que fundamentalmente consistirá en la cantidad de suelo perdido.

c) Análisis sistémico del Ente Real. Consistirá en el estudio de los elementos más relevantes del sistema suelo que se relacionan con su pérdida

por erosión, que son principalmente las propiedades del suelo y las características de la topografía. Éstas son las variables endógenas a tratar. Además se analizarán las relaciones existentes entre estos elementos, y las variables de acción con las que se actúa sobre el sistema.

- d) *Expresión del problema según la Teoría de Sistemas:* Tras el análisis del suelo en términos sistémicos resultará posible traducir el problema estudiado al lenguaje sistémico, abordar conceptos comunes para todo sistema y tratarlo como un sistema prácticamente formal. Así, el estudio de su dinámica podrá conducir a la identificación de puntos de equilibrio o estados estacionarios, patrones de comportamiento oscilante o caótico, análisis de parámetros, realización de diagramas de bifurcaciones e identificación de valores críticos a partir de los cuales aparece caos. A pesar de que la aparición del caos rompe en principio la predictibilidad sobre la evolución del sistema desde el punto de vista determinista, ésta se recuperaría mediante la eventual aparición de un atractor, lo que podría permitir avanzar hipótesis respecto a la intervención aconsejable sobre el recurso suelo. Todo esto pasa desapercibido al estudiar el suelo por los métodos tradicionales, tanto de carácter cualitativo como cuantitativo.

Etapa 3ª: Creación del modelo ad hoc para la resolución del problema (lenguaje sistémico)

Forma de análisis elegida: Se parte del modelo de valoración de la pérdida de suelo más aceptado y utilizado, el de la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (USLE) para elaborar uno que, en su caso, pueda explicar mejor la magnitud real de pérdida de suelo en condiciones mediterráneas. La construcción del modelo consiste en definir las ecuaciones, que relacionan las variables en el contexto de un modelo recurrente espacio-temporal, y en la elaboración del diagrama de Forrester (Figura 1) que representen las relaciones existentes entre variables.

Etapa 4ª: Verificación del modelo construido.

En esta etapa se comprobará si el modelo, convenientemente alimentado con los datos necesarios, ofrece los resultados esperados, y si refleja todas las relaciones que se pretendía expresar.

Etapa 5ª: Validación del modelo construido.

Esta etapa se suele centrar en contrastar las predicciones extraídas del modelo con los datos obtenidos experimentalmente. No obstante, la esencia de la validación es la aplicación del

modelo a los objetivos para los que se ha diseñado y la comprobación de su utilidad.

La comparación entre datos simulados y datos experimentales permite calcular el error que lleva asociado dicho modelo. Dado que todo modelo es una explicación simplificada de la realidad, la obtención de un error inferior al tolerable *a priori* indicará que el modelo es adecuado y está validado. En caso contrario, el modelo habrá de ser rectificado y sometido nuevamente a validación.

Esta es la etapa más delicada a causa de la dificultad que generalmente entraña la obtención de series de datos experimentales suficientemente completas. Por esto, es la etapa más importante, ya que es imprescindible conocer en que medida está validado el modelo definitivo para aplicarlo sólo dentro de sus límites de fiabilidad. Es necesario conocer su capacidad de predicción, a fin de utilizarlo con rigor y obtener de él conclusiones válidas y coherentes.

Etapa 6ª: Aplicación del modelo para generar soluciones al problema.

Con la ayuda del modelo construido se generarán series de datos por simulación, dada la práctica imposibilidad de obtener la tasa de erosión y otros parámetros en parcelas experimentales durante periodos de tiempo suficientemente largos. Se desarrollará en las siguientes subetapas:

- a) *Resolución del problema:* para abordar la posibilidad de controlar el proceso erosivo, se procederá al estudio de la posible existencia de puntos de equilibrio en el espacio de fases, y a la estabilidad de dichos puntos. Se realizará el cálculo de indicadores de existencia de zonas de caos, como los exponentes de Lyapunov (véase Solé & Manrubia, 1993, por ejemplo). Se abordará la identificación de puntos de bifurcación en el dominio estable y sus rutas. Así mismo, se estudiará la existencia de posibles atractores (ordinarios y extraños).
- b) *Simulación de parámetros:* que permitirá obtener series de datos en los que estudiar la existencia o no de caos en el fenómeno de pérdida de suelo, así como realizar un análisis de sensibilidad del modelo.
- c) *Control del posible caos:* en caso de encontrar evidencia de que éste existe, se procederá a valorar si interesa tratar los datos de manera que éste se refuerce, o bien si es más conveniente minimizarlo.
- d) *Isomorfismos:* una vez resuelto el problema en términos sistémicos, se considerará si presenta isomorfismos con cualquier otro problema cuya información sea accesible. En este caso se tratará de aprovechar recíprocamente las soluciones derivadas de sendas investigaciones

dado que tanto los problemas como las soluciones serán homólogas.

Etapa 7ª: Implementación de resultados.

Encontradas las soluciones al problema que supone el proceso erosivo, se estudiarán las predictibilidades que pudieran facilitar la elaboración de bases científicas de conservación de suelo. Se propondrán acciones a realizar para modificar el sistema y dirigir su comportamiento en el sentido de protección del suelo y de predicción de las tasas de erosión esperables, en función de las características del sistema en el ámbito mediterráneo.

RESULTADOS PRELIMINARES

La lista de variables

VEGE Tipo cobertura vegetal
ENCI Energía cinética del aguacero (promedio anual) (jul·m⁻²·cm)
YI30 Máxima intensidad de lluvia en 30 minutos (mm·h⁻¹)
RFAC Factor de erosividad de la lluvia (jul·m⁻²·cm·mm·h⁻¹)
CASI Cantidad inicial de suelo (Tm·Ha⁻¹)
TEXM (100- % de arcilla)*(% de limo más arena fina)
ORMA Porcentaje de materia orgánica
ESTB Estructura (%) (grano muy fino; fino; medio a grueso; bloques)
PERC Permeabilidad (rápida; moderada/rápida; moderada; baja/moderada; baja/muy baja)
EROK Erosionabilidad del suelo
PENL Longitud de la pendiente (m)
ANGS ángulo de la pendiente (%)
FPLS Factor Topografía (m·%)
PCOB Porcentaje de cobertura vegetal
FORC Factor de ordenación de cultivos
PRCT Tipo de prácticas de conservación (nada=0; terrazas=1; laboreo a nivel=2)
FPRP Factor prácticas de conservación
PESU Pérdida de suelo (Tm·Ha⁻¹·año⁻¹)
CASU Cantidad de suelo disponible (Tm·Ha⁻¹)

Lista de relaciones funcionales (escritas en lenguaje QuickBasic)

```
RFAC rfac=enci*yi30/100
EROK erok=(2.71e-4*texm^1.14*(12-orma)+4.20*(estb-2)+3.23*(perc-3))/100
FPLS if (penl<350 and angs<20) then
    fpls=sqr(1/(.0138+.00965*angs+.00138*angs*angs))
    else
    fpls=(penl/22.1)^.6*(angs/9)^1.4
    endif
FORC if vege="Natural" then
    forc=(-60.927342+4986.442198/pcob)/1000 ' (r2=.9954;s=.40; Residuos OK)
    elseif vege="Medicago" then
    forc=(-147.406006+9282.546486/pcob)/1000 ' (r2=.9996)
    elseif vege="Psoralea" then
    forc=(-53.097690+7505.496675/pcob)/1000 ' (r2=.9594)
```

A continuación se presenta un modelo que ha sido elaborado sobre la base de la propuesta USLE, utilizando la metodología de Caselles (1994 y 1998). Tal modelo se describe mediante:

- La lista de las variables consideradas.
- La lista de las relaciones funcionales entre dichas variables.
- El gráfico que visualiza las relaciones de influencia o dependencia entre las variables.
- Los datos disponibles (Rubio *et al.*, 1994; Andreu *et al.*, 1998) que han sido utilizados para tratar de ensayar el modelo.
- Los resultados obtenidos con el modelo a partir de tales datos.
- Las conclusiones provisionales, que sugieren la posibilidad de ensayar otras aproximaciones.

```

elseif vege="Sin cobertura" then
  forc=1
  else print "Tipo de cobertura vegetal incorrecta":END
endif
FPRP if prct=0 then
  fprp=1
  elseif prct=1 then
    fprp=1
  elseif prct=2 then
    if angs>1 and angs<=2 then fprp=0.6
    if angs>2 and angs<=7 then fprp=0.5
    if angs>7 and angs<=12 then fprp=0.6
    if angs>12 and angs<=18 then fprp=0.8
    if angs>18 and angs<=24 then fprp=0.9
  else
    write #2, "error: prct>2 o bien prct<0": PRINT "error: prct>2
    o bien prct<0": END
  endif
PESU pesu=rfac*erok*fpls*forc*fprp
CASU casu=casi-pesu

```


Figura 1. Gráfico de interconexiones entre las variables.

Datos utilizados (procedentes de la bibliografía correspondiente previamente citada).

Simulación primera: cobertura vegetal natural y parámetros asociados.

VEGE Tipo de cobertura vegetal: "Natural"

ENCI Energía cinética del aguacero (promedio anual) (jul·m⁻²·cm)

1988,175.1107213

1989,155.3616479

1990,159.3185784

1991,145.650605

1992,132.3435718

1993,147.8504911

YI30 Máxima intensidad de lluvia en 30 minutos (mm·h⁻¹)

1988,1.25

1989,1.241666667

1990,2.34

1991,0.657142857

1992,1.35

1993,1.88

CASI Cantidad inicial de suelo (Tm·Ha⁻¹): 253.44

TEXM (100- % de arcilla)*(% de limo más arena fina): 4688.10

ORMA Porcentaje de materia orgánica: 6.26

ESTB Estructura (%) (grano muy fino; fino; medio a grueso; bloques):34.75

PERC Permeabilidad (rápida; moderada/rápida; moderada; baja/moderada; baja/muy baja): 3

PENL Longitud de la pendiente (m): 40

ANGS Ángulo de la pendiente (%): 20

PCOB Porcentaje de cobertura vegetal

1988,57.38

1989,59.03

1990,60.49

1991,63.79

1992,67.38

1993,66.86

PRCT Tipo de prácticas de conservación (nada=0; terrazas=1; laboreo a nivel=2): 0

Simulación segunda: cobertura vegetal "Medicago" y parámetros asociados.

VEGE Tipo de cobertura vegetal: "Medicago"

ENCI Energía cinética del aguacero (promedio anual) (jul·m⁻²·cm)

1988,175.1107213

1989,155.3616479

1990,159.3185784

1991,145.650605

1992,132.3435718

1993,147.8504911

YI30 Máxima intensidad de lluvia en 30 minutos (mm·h⁻¹)

1988,1.25

1989,1.241666667

1990,2.34

1991,0.657142857

1992,1.35

1993,1.88

CASI Cantidad inicial de suelo (Tm·Ha⁻¹):253.44

TEXM (100- % de arcilla)*(% de limo más arena fina):4478.14

ORMA Porcentaje de materia orgánica:5.94

ESTB Estructura (%) (grano muy fino; fino; medio a grueso; bloques):30.75

PERC Permeabilidad (rápida; moderada/rápida; moderada; baja/moderada; baja/muybaja): 3

PENL Longitud de la pendiente (m): 40

ANGS Ángulo de la pendiente (%): 20

PCOB Porcentaje de cobertura vegetal

1988,36.20
 1989,38.00
 1990,40.38
 1991,41.37
 1992,41.03
 1993,41.03
 PRCT Tipo de prácticas de conservación (nada=0; terrazas=1; laboreo a nivel=2): 0

Simulación tercera: cobertura vegetal "Psoralea" y parámetros asociados.
 VEGE Tipo de cobertura vegetal: "Psoralea"
 ENCI Energía cinética del aguacero (promedio anual) (jul·m⁻²·cm)
 1988,175.1107213
 1989,155.3616479
 1990,159.3185784
 1991,145.650605
 1992,132.3435718
 1993,147.8504911
 YI30 Máxima intensidad de lluvia en 30 minutos (mm·h⁻¹)
 1988,1.25
 1989,1.241666667
 1990,2.34
 1991,0.657142857
 1992,1.35
 1993,1.88
 CASI Cantidad inicial de suelo (Tm·Ha⁻¹): 253.44
 TEXM (100- % de arcilla)*(% de limo más arena fina): 3466.77
 ORMA Porcentaje de materia orgánica: 5.04
 ESTB Estructura (%) (grano muy fino; fino; medio a grueso; bloques): 28.79
 PERC Permeabilidad (rápida; moderada/rápida; moderada; baja/moderada; baja/muybaja): 3
 PENL Longitud de la pendiente (m): 40
 ANGS Ángulo de la pendiente (%): 20
 PCOB Porcentaje de cobertura vegetal:
 1988,13.36
 1989,15.33
 1990,15.16
 1991,15.48
 1992,18.08
 1993,17.60
 PRCT Tipo de prácticas de conservación (nada=0; terrazas=1; laboreo a nivel=2): 0

Simulación cuarta: sin cobertura vegetal y, parámetros asociados.
 VEGE Tipo de cobertura vegetal: "Sin cobertura"
 ENCI Energía cinética del aguacero (promedio anual) (jul·m⁻²·cm)
 1988,175.1107213
 1989,155.3616479
 1990,159.3185784
 1991,145.650605
 1992,132.3435718
 1993,147.8504911
 YI30 Máxima intensidad de lluvia en 30 minutos (mm·h⁻¹)
 1988,1.25
 1989,1.241666667
 1990,2.34
 1991,0.657142857
 1992,1.35
 1993,1.88
 CASI Cantidad inicial de suelo (Tm·Ha⁻¹): 253.44
 TEXM (100- % de arcilla)*(% de limo más arena fina): 4398.28

ORMA Porcentaje de materia orgánica: 4.92
 ESTB Estructura (%) (grano muy fino; fino; medio a grueso; bloques): 22.85
 PERC Permeabilidad (rápida; moderada/rápida; moderada; baja/moderada; baja/muybaja): 3
 PENL Longitud de la pendiente (m): 40
 ANGS Ángulo de la pendiente (%): 20
 PCOB Porcentaje de cobertura vegetal:
 1988,0
 1989,0
 1990,0
 1991,0
 1992,0
 1993,0
 PRCT Tipo de prácticas de conservación (nada=0; terrazas=1; laboreo a nivel=2): 0

Resultados obtenidos

Simulación primera: cobertura vegetal "Natural" y parámetros asociados.

año	RFAC	EROK	FPLS	FORC
1988	2.188884	1.613632	1.147985	2.597475E-02
1989	1.929074	1.613632	1.147985	2.354568E-02
1990	3.728055	1.613632	1.147985	2.150681E-02
1991	.9571326	1.613632	1.147985	1.724231E-02
1992	1.786638	1.613632	1.147985	1.307744E-02
1993	2.779589	1.613632	1.147985	1.365301E-02

año	FPRP	PESU	CASU
1988	1	.105321	253.3347
1989	1	8.413967E-02	253.2505
1990	1	.1485249	253.102
1991	1	3.057091E-02	253.0715
1992	1	4.328129E-02	253.0282
1993	1	.0702991	252.9579

Simulación segunda: cobertura vegetal "Medicago" y parámetros asociados.

año	RFAC	EROK	FPLS	FORC
1988	2.188884	1.446113	1.147985	.1090179
1989	1.929074	1.446113	1.147985	9.687153E-02
1990	3.728055	1.446113	1.147985	8.247379E-02
1991	.9571326	1.446113	1.147985	7.697269E-02
1992	1.786638	1.446113	1.147985	7.883203E-02
1993	2.779589	1.446113	1.147985	7.883203E-02

año	FPRP	PESU	CASU
1988	1	.3961495	253.0439
1989	1	.3102297	252.7336
1990	1	.5104305	252.2232
1991	1	.1223058	252.1009
1992	1	.2338179	251.8671
1993	1	.3637657	251.5033

Simulación tercera: cobertura vegetal "Psoralea" y parámetros asociados.

año	RFAC	EROK	FPLS	FORC
1988	2.188884	1.329868	1.147985	.508691
1989	1.929074	1.329868	1.147985	.4364977
1990	3.728055	1.329868	1.147985	.4419878
1991	.9571326	1.329868	1.147985	.4317535
1992	1.786638	1.329868	1.147985	.3620293
1993	2.779589	1.329868	1.147985	.373351

año	FPRP	PESU	CASU
1988	1	1.699894	251.7401
1989	1	1.285511	250.4546
1990	1	2.515577	247.939
1991	1	.630889	247.3081
1992	1	.9874733	246.3207
1993	1	1.58432	244.7363

Simulación cuarta: sin cobertura vegetal y, parámetros asociados.

año	RFAC	EROK	FPLS	FORC
1988	2.188884	1.148815	1.147985	1
1989	1.929074	1.148815	1.147985	1
1990	3.728055	1.148815	1.147985	1
1991	.9571326	1.148815	1.147985	1
1992	1.786638	1.148815	1.147985	1
1993	2.779589	1.148815	1.147985	1

año	FPRP	PESU	CASU
1988	1	2.886749	250.5533
1989	1	2.544106	248.0092
1990	1	4.916641	243.0925
1991	1	1.262288	241.8302
1992	1	2.356258	239.474
1993	1	3.665784	235.8082

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES PROVISIONALES

Comparando los valores obtenidos tras la aplicación del modelo con aquéllos determinados de modo experimental (véase bibliografía correspondiente, previamente citada), puede observarse que las diferencias son considerables. En un primer término, esto parece indicar que las relaciones entre las variables que se asumen en el modelo USLE no serían las más adecuadas para predecir la tasa de pérdida de suelo en las condiciones de las parcelas experimentales consideradas. No obstante, estos resultados preliminares no pueden ser concluyentes, fundamentalmente por dos razones: (1) el modelo ha sido ensayado sólo con datos procedentes de una estación experimental, que presentaba una serie temporal de 6 años de pérdida de suelo; y (2) se han asumido algunos valores (p. ej. factor C) en el modelo que podrían no representar adecuadamente las condiciones reales de las parcelas.

En relación con el primer punto, los propios autores del modelo USLE puntualizaban que el modelo había sido diseñado para predecir valores anuales promedio de pérdida de suelo de series temporales largas (Wischmeier, 1976; Wischmeier & Smith, 1978). Según estos autores, la duración debe ser suficiente para tomar en consideración efectos cíclicos y fluctuaciones al azar en variables incontroladas cuyos efectos están promediados en los valores de los factores de la USLE. Por tanto, la validación del modelo debe ser abordada partiendo de tales series temporales largas

de datos. De otra forma, no será posible tener la suficiente evidencia científica para discernir si el modelo realmente resulta adecuado o no para predecir la tasa de pérdida de suelo en el ámbito mediterráneo, o simplemente no está siendo correctamente evaluado para las condiciones ambientales bajo las que se analiza. Sin embargo, acometer el propósito de demostrar la validez o no del modelo USLE en el ámbito mediterráneo cuenta con el serio handicap de la escasez de datos experimentales, puesto que las parcelas de erosión comenzaron su andadura hace poco más de una década. En este sentido, resulta interesante destacar la importancia que puede tener en el futuro la Red RESEL (MMA, 1996) para aportar información que permita definitivamente el análisis del grado de satisfacción del modelo USLE para predecir la tasa de pérdida de suelo en el ámbito mediterráneo. Esta Red cuenta con más de 40 estaciones experimentales de estudio de la erosión hídrica del suelo, mayoritariamente ubicadas en la cuenca mediterránea. Están gestionadas por científicos de las principales universidades y centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con la finalidad de proporcionar datos experimentales que posibiliten, por ejemplo, la calibración de modelos de simulación, como es el caso del modelo EUROSEM (Morgan *et al.*, 1992; Quinton, 1997). Este modelo fue diseñado para predecir la pérdida de suelo de cada episodio lluvioso, pudiendo ser aplicado a cualquiera de los ambientes específicos del continente europeo, como es el mediterráneo. En concreto, este modelo considera 64 parámetros, entre los que parece que algunos como la pedregosidad resultan críticos para la predicción

(Andreu, 2000, comunicación personal). Sería, por tanto, deseable que los datos de la Red RESEL estuvieran, en su momento, disponibles para que la comunidad científica realizara los ensayos pertinentes de validación de los distintos modelos.

Por otra parte, con relación al segundo punto, el que se hayan asumido ciertos valores, como los del factor C, en el ensayo del modelo, añade incertidumbre a la fiabilidad del análisis en cuanto que, como se ha comentado anteriormente, pueden no haberse reflejado correctamente las condiciones reales de las parcelas experimentales utilizadas en el ensayo. Más aún, cuando determinados autores (p. ej. Risse *et al.*, 1993), si bien en áreas con otras condiciones ambientales, encuentran que el factor C es uno de los factores que más influencia tiene en la eficiencia del modelo USLE. Esos mismos autores comentan que en muchos casos no existen datos adecuados sobre este factor, por lo que necesariamente deben adaptarse valores referidos a otra casuística. Por tanto, y de acuerdo con ellos, resultan necesarios más esfuerzos de investigación en la determinación de los valores reales de este factor para cada tipo de cobertura vegetal y sistema de gestión, lo que posibilitaría evidentemente ensayos más fiables. Sería, pues, conveniente que la Red RESEL pudiera aportar información en relación con este aspecto.

A pesar de estas limitaciones, actualmente ciertamente inevitables, el hecho de que algunos autores encuentren resultados no demasiado satisfactorios en el ensayo del modelo USLE en el ámbito mediterráneo, ofrece, al menos, la pátina de la duda sobre la validez del mismo. Aunque los resultados preliminares obtenidos en este trabajo no permiten conclusiones determinantes, sí justifican la exploración de nuevos modelos, quizás más adecuados a la complejidad del proceso, como aquéllos basados en la teoría de sistemas, que permitan avanzar, al menos en el plano teórico, en el conocimiento de un proceso ambiental tan crítico para el ámbito mediterráneo. Ello implica identificar la lista adecuada de variables implicadas y las relaciones que existen entre las mismas. Muchas de estas relaciones pueden ser evidentes (tautologías) pero otras tendrán que ser “descubiertas”, es decir, investigadas por medio del diseño de experimentos adecuados y el correspondiente análisis de los resultados experimentales. El objetivo de esta publicación es presentar el plan de trabajo que se propone el equipo firmante, así como los primeros resultados de la investigación. Obsérvese que si finalmente se confirma que el modelo USLE no valida para las condiciones de la Cuenca Mediterránea, resulta necesario diseñar otro alternativo. En el peor de los casos, esperamos que uno de los resultados de nuestro futuro trabajo sea una sugerencia o propuesta de cuales podrían ser estas variables, estas relaciones, y estos diseños experimentales.

REFERENCIAS

- Albaladejo, J. & Stocking, M. (1989). Comparative evaluation of two models in predicting storm soil loss from erosion plots in semi-arid Spain. *Catena*, 16: 227-236.
- Andreu, V., Rubio, J.L. & Cerni, R. (1998). Effects of Mediterranean shrub cover on water erosion (Valencia, Spain). *Journal of Soil and Water Conservation*, 53: 112-120.
- Andreu, V. (2000). Comunicación personal.
- Antolín, C.; Sánchez, S. & Mateu, J. (1996). Cataloguing the influence of the factors involved in erosion processes in forest areas typical of the Mediterranean basin. Resúmenes del Primer Congreso Europeo sobre Control de la Erosión, Sitges, España, 4 pp.
- Antolín, C.; Carbó, E. & Alvarez, D. (1998). Aplicación de la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo en la Comunidad Valenciana. En: Generalitat Valenciana, Conselleria de Obras Públicas Urbanismo y Transporte (ed.), *El suelo como recurso natural en la Comunidad Valenciana*. Serie: Publicaciones de Divulgación Técnica, Colección: "Territori". Número 8. Valencia, pp. 136-165.
- Caselles, A. (1994). Improvements in the Systems-based models generator SIGEM. *Cybernetics and Systems: An international Journal*, 25: 81-103.
- Caselles, A. (1998) REGINT: A tool for discovery by complex function fitting. En *Cybernetics and Systems'98*. In: R. Trappl (Ed.), Austrian Society for Cybernetic Studies. Viena 1998. Pp. 787-792.
- FAO, UNESCO & OMM. (1977) *World Map of Desertification*. United Nations Conference on Desertification. Nairobi, Kenya.
- Ibáñez, J.J.; González Rebollar, J.L.; García Álvarez, A. & Saldaña, A. (1997): Los Geosistemas Mediterráneos en el Espacio y el Tiempo. En: J.J. Ibáñez, B.L. Valero Garcés & C. Machado (Eds.), *El*

- Paisaje Mediterráneo a través del Espacio y del Tiempo. Implicaciones en la Desertificación.* Geoforma Ediciones, Logroño, pp. 27-130.
- Ibáñez, J.J.; De Alba, S. & García-Alvarez, A. (1995). Aportaciones del caos a las ciencias de la tierra (Estructura, evolución y dinámica del modelado terrestre). In: J.J. Ibáñez & C. Machado (eds.), *Análisis de la variabilidad espacio-temporal y procesos caóticos en Ciencias Medioambientales.* Geoforma Ediciones. Logroño, pp. 43-80.
- MOPU. (1985): *Medio ambiente en España.* Monografías de la Dirección General de Medio Ambiente (MOPU). Madrid.
- MMA (1996). *Red de Estaciones Experimentales de Seguimiento y Evaluación de la Erosión y Desertificación (RESEL). Catálogo de estaciones, 1996. Proyecto Lucdeme.* Dirección general de Conservación de la Naturaleza, Ministerio de Medio Ambiente, Madrid, 121 pp.
- Morgan, R.P.C.; Quinton, J.N. & Rickson, R.J. (1992). *EUROSEM: Documentation Manual. Version 1.* Silsoe College, United Kingdom.
- Quinton, J.N. (1997). Reducing predictive uncertainty in model simulations: a comparison of two methods using the European Soil Erosion Model (EUROSEM). *Catena*, 30: 101-117.
- Recatalá, L. & Sánchez, J. (1998): A weighting method for evaluating soil erosion in the context of land use planning for the valencian mediterranean region. En: Rodríguez Rodríguez, A; Jiménez Mendoza, C.C.; Tejedor Salguero, M.L. (eds.), *The soil as a strategic resource: degradation and conservation measures.* Geoforma Ediciones, Logroño, pp. 180-200.
- Risse, L.M., Nearing, M.A., Nicks, A.D. & Laflen, J.M. (1993). Error Assessment in the Universal Soil Loss Equation. *Soil Science Society of America Journal*, 57: 825-833.
- Rubio, J.L.; Sánchez, J.; Sanroque, P. & Molina, M.J. (1984): Metodología de evaluación de la erosión hídrica en suelos del área mediterránea. *Actas del Primer Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo*, Madrid, pp. 827-848.
- Rubio, J.L.; Andreu, V. & Cerni, R. (1994). A monitoring system for experimental soil erosion plots. In: R.J. Rickson (Ed.), *Conserving soil resources: European perspectives.* CAB International, Wallingford, pp. 127-135.
- Sánchez, J.; Cendrero, A.; Nieto, M. & Robles, F. (Dir.) (1986). *Mapa Geocientífico de la Provincia de Valencia. Diputación Provincial de Valencia.* Diputación Provincial de Valencia, Universitat de València, Universidad de Cantabria. Servicio de Publicaciones de la Universitat de València, Valencia.
- Sanroque, P.; Rubio, J.L. y Sanchez, J. (1983): Evaluación de la erosión hídrica de los suelos. *Anales de Edafología y Agrobiología*, Tomo XLII: 855- 875.
- Solé, R.V. y Manrubia S.C. (1993). *Orden y Caos en Sistemas Complejos.* Universidad Politécnica de Cataluña.
- Wischmeier, W.H. (1976). Use and misuse of the Universal Soil Loss Equation. *Journal of Soil and Water Conservation*, 31: 5-9.
- Wischmeier, W.H.; Smith, D. D. (1962): *Predicting rainfall erosion losses from cropland east of the Rocky Mountains.* USDA Agricultural Handbook 282. U.S. Gov. Print. Office, Washington D.C.
- Wischmeier, W.H.; Smith, D. D. (1965): *Soil loss estimation as a tool in soil and water management planning.* Int. Ass. Sci. Hydrology Comm. on Land Erosion. Pub. 59: 148-159.